

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ СЛАБОВИДЯЩИХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ СБО

Э. Ж. Шамшенова

Карагандинский национальный исследовательский университет

имени Е.А. Букетова, Казахстан, Караганда

ORCID ID: 0009-0009-0431-7527

shamshen_0770@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17875484>

Аннотация: Развитие речевой деятельности в онтогенезе в отечественных исследованиях принято понимать как развитие языковой способности, то есть способности ребенка закономерно пройти путь от вербальных способов взаимодействия с миром к активному использованию в речи фразы различной структурной сложности. Эта проблема одинаково актуальна для оценки развития фразовой речи ребенка при закономерном речевом онтогенезе и ребенка, речь которого формируется в условиях дизонтогенеза до настоящего времени остается в центре коррекционно-педагогических научных исследований.

Ключевые слова: фразовая речь, вербализации пространственных представлений, семь профилей речевых компетенций, специальная программа, методические рекомендации, слабовидящие младшие школьники.

Успешное речевое развитие определяется способностью оперировать фразой для выполнения коммуникативной, познавательной регулятивной функций речи. Овладение речевой фразой позволяет ребенку стать полноправным участником разговора, способным к емкому выражению собственной мысли.

С точки зрения А.С. Герасимовой, фраза представляет собой самую крупную фонетическую единицу, законченную по смыслу, объединенную определяющей ситуацией интонацией и отделенную паузой от других таких единиц [1].

В свою очередь Т.А. Ладыженская рассматривает фразу как наименьшую самостоятельную единицу речи, выступающая как единица всего общения в целом [2].

Подходы к изучению структуры и особенностей фразовой речи могут быть различны, и на данном этапе развития логопедии представлены

исследования различных авторов. А.Ю. Чистобаева подчеркивает важность формирования коммуникативно-речевых компетенций для каждого возрастного периода и соответствующего уровня развития речи [3].

Е.А. Шкатова отмечает необходимость проведения комплексной работы по вербализации пространственных представлений с детьми, имеющими недоразвитие речи, как фактора, значительно тормозящего развитие языковой способности детей [4].

И даже на уровне младшего школьного возраста фразовую речь можно изучать на примере обучения конструированию предложений, как пишет Н.А. Одинокова [5].

Однако, несомненно, ключевой характеристикой фразы и предложения остается грамматическое структурирование, оценка которого, по мнению Л. В Ковригиной, может раскрыть механизмы нарушения фразовой речи у детей [6]. Этапы овладения фразовой речью по мнению А.Н. Гвоздева, характеризуется с использование аморфных

слов-корней, которые заменяют ребенку развернутое предложение. На этом этапе фразой в общепринятом представлении ребенок не пользуется, однако функцию переноса мысли в речевое изложение эти слова-корни уже выполняют. Данная ситуация свидетельствует о необходимости уже с раннего возраста исследовать процесс формирования фразовой речи [7]. Автор Т.Б. Филичева утверждает, что, несмотря на сглаженный характер речевых нарушений, они все равно остаются систематическими и достаточно стойкими, что ведет недоразвитию речи. Фразовая речь детей этого уровня также имеет специфические недостатки, выражающиеся в нарушениях в овладении языковыми механизмами словообразования, словоизменения, некоторых грамматических конструкций, недостаточном уровне дифференцированного восприятия [8].

В процессе анализа различных исследователей по развитию фразовой речи нами были обозначены параметры для будущего исследования. Данные параметры будут использованы нами для разработки системы диагностических заданий, позволяющей подробно исследовать состояние фразовой речи слабовидящих младших школьников. На наш взгляд, необходимость подобной разработки методик коррекционной работы по развитию фразовой речи у слабовидящих младших школьников в силу сложности определения точного механизма нарушения

С целью выявления особенностей, уровня и последующего развития фразовой речи слабовидящих младших школьников на коррекционных занятиях СБО нами было организовано и проведено экспериментальное исследование.

В процессе экспериментальной деятельности предусматривалось решение следующих задач:

- определить экспериментальную часть исследования;
- подготовить диагностический инструментарий и определить содержание процедуры, позволяющей выявить особенности и уровень фразовой речи у младших школьников с нарушенным зрением на коррекционных занятиях СБО;
- провести обследование детей констатирующего этапа эксперимента, подвергнуть полученные данные анализу;
- разработать программу по развитию фразовой речи у младших школьников с нарушенным зрением на коррекционных занятиях СБО;
- после апробации разработанного интерактивного навигатора речевых возможностей, специальной программы и методических рекомендаций по развитию фразовой речи у младших школьников с нарушенным зрением на коррекционных занятиях СБО, провести обследование контролирующего этапа эксперимента в специализированной школе-интернат «Нурли маскан» города Ташкент, установить степень его состоятельности и эффективность реализованной экспериментальной деятельности.

Организация обследования проводилась на базе трех областей специализированных школ-интернатов для детей с нарушением зрения Республики Узбекистан, Специализированная школа-интернат «Нурли маскан» города Ташкент – 25 слабовидящих учащихся, Специализированная школа-интернат «Нурли маскан» Сурхандарьинской области – 25 слабовидящих детей младшего школьного возраста, Специализированная школа-интернат «Нурли маскан» Самаркандской области – 25

детей с нарушением зрения младшего школьного возраста, были задействованы 75 слабовидящих младших школьников.

В исследовании мы использовали методики, адаптированные к задачам исследования. Нас заинтересовали исследования фразовой речи Глухова В.П. Изучая их, мы нашли целесообразным адаптировать методы Глухова В. П [9].

Под категорию детей слабовидящих младших школьников разработав семь профилей исследования фразовой речи.

Во время констатирующего эксперимента были сформированы контрольная и экспериментальная группы, выявлены особенности начального уровня фразовой 75 слабовидящих младших школьников возраста 7 лет.

С учетом данных констатирующего эксперимента были разработаны 7 профилей речевых компетенций.

С целью проверки эффективности, разработанной нами методики выявления уровня фразовой речи слабовидящих младших школьников средствами 7 профилей речевых компетенций, был проведен констатирующий эксперимент.

Цель констатирующего эксперимента: выявление уровней фразовой речи детей на начало эксперимента.

Задачи констатирующего эксперимента:

- определение смысловой целостности высказывания (способности составлять законченное высказывание на уровне фразы по изображенному на картинке действию);
- выявление синтаксической сложности (способности детей устанавливать лексико-смысловые отношения между предметами и переносить их в виде законченной фразы-высказывания);
- выявление последовательности речи (возможностей к воспроизведению малого по объему и простого по структуре литературного текста);
- определение уровня связной речи (умение составлять сюжетный рассказ на основе наглядностей (последовательных фрагментов-эпизодов),
- выявление уровня монологической речи (индивидуального уровня и особенности владения связной фразовой и монологической речью при передаче своих жизненных впечатлений);
- умение составить описательный рассказ;
- выявление возможностей детей, в решении поставленной речевой и творческой задачи, в умении использовать при составлении рассказа предложенный текстовый и наглядный материал.

На этом возрастном этапе ведущим видом деятельности детей является сюжетно-ролевая игра, которая влияет на формирование индивидуальных особенностей личности ребенка. Необходимо заранее готовить детей к ролевой игре. В этой связи были организованы наблюдения за испытуемыми не только в процессе логопедической части, но и обучающей части занятиях, а также и в ходе свободной деятельности школьников. Наблюдение за школьниками велось в плане коммуникаций в ходе игры.

Кроме того, задания диагностической методики «Скажи, что здесь нарисовано?» направлено на определение способности ребенка составлять законченное высказывание на уровне фразы (по изображенному на картинке действию). При необходимости испытуемым оказывалась помощь в виде наводящих вопросов. С

помощью задания «Составь предложения» мы предлагали детям составить предложение по картинкам. Изучали у учащихся сформированность связной речи с опорой на серию сюжетных картинок. Диагностировали связную речь на основе восприятия звукового текста. А также оценивали понимание и интерпретацию наглядного материала. Выявляли уровень формирования связной фразовой и монологической речи, определяли способность передаваемых свои жизненные впечатления. Давали задания по составлению описательного рассказа. Оценивали способность для создания связного рассказа, а также умение описывать последовательность событий и логичность изложения

Для выявления начального уровня сформированности фразовой речи, мы разработали комплекс диагностического инструментария. Методика диагностирования состояло из комплекса специальных заданий, цели, инструкции, лексического материала. На основе результатов обследования разработаны критерии оценки состояния фразовой речи слабовидящих младших школьников.

Комплексное обследование позволит получить целостную оценку речевых компетенций.

Оценка результатов:

- 4 балла – высокий уровень;
- 3 балла – средний уровень;
- 2 балла – недостаточный уровень;
- 1 балл – низкий уровень;
- 0 баллов – задание не выполнено

Согласно выше названной методики мы разработали 7 профилей речевых компетенций, которые позволили выявить уровень фразовой речи слабовидящих младших школьников. В данных профилях речевых компетенций даны по 3 задания, критерии, цели, инструкции к заданиям, лексический материал.

Анализ результатов констатирующего эксперимента 1 профиля речевых компетенций. Целью данного профиля является:

- определение смысловой целостности высказывания, а также выявления у детей способности составлять законченной высказывание на уровне фразы по изображенному на картинке действию. Анализ и интерпретация результатов констатирующего эксперимента мы предоставляем в виде диаграмм, графиков и таблиц. Детиспециализированных школ-интернатов «Нурли маскан» города Ташкент, Сурхандарьинской и Самаркандской областей:

1. «Скажи, что здесь нарисовано?» по теме: «Личная гигиена» предлагались картинки с предметами личной гигиены.
2. «Скажи, что здесь нарисовано?» по теме: «Средства личной гигиены».
3. «Скажи, что здесь нарисовано?» по теме: «Уход за одеждой и обувью» детям предлагались картинки с предметами ухода за одеждой и обувью, картинки с одеждой, обувью. Дети отвечали не сразу, ответы были не полные, некоторые дети не знают как ухаживать за верхней одеждой и обувью, чувствуется гиперопека родителей. Сначала предъявлялись картинки, на которых был изображён только один предмет. Затем количество предметов на картинках увеличивалось. При помощи наводящих вопросов мы побуждали детей строить такие фразы, в которых будут иметься указания на цвет,

форму, величину, фактуру, функциональное назначение предметов. Предложенные предметы дети знают, но дают не достаточные отчеты, затрудняются в объяснениях как совершать уход за ними. В целом результат детей специализированной школы-интернат «Нурли маскан» города Ташкент был недостаточным – 19 детей (2 балл), 3 учащихся показали низкий результат (1 балла) так, как не знали предметы, путали название предметов ухода за одеждой и обувью, неправильно назвали сами одежды и обувь. 3 учащихся показали средний уровень (3 балла), дети справлялись с определением смысловой целостности высказывания. Учащиеся Сурхандарьинской области: с недостаточным уровнем показали 19 детей, с низким уровнем – 4 учащихся, средний уровень (3 балла) показали 2 учащихся. Самаркандской области в специализированной школе-интернат «Нурли маскан» недостаточный уровень показали - 19 учащихся (2 балла), низкий уровень (1 балл) показали - 3 слабовидящих младших школьника, а средний уровень выявлено у 3 учащихся (3 балла).

Таким образом результаты констатирующего исследования 1 профилю речевых компетенций привели к следующим выводам:

1. Выявилось, что у детей недостаточное понимание изображения, так как ограничено или искажено зрительное восприятие, ребенок не смог распознать действия персонажей на картинке, нарушена смысловая целостность, фраза не полная.
2. В начале экспериментальных занятий дети допускали различные ошибки, связанные с неточным использованием слов в структуре фраз.
3. Затруднение по данному заданию состояло из трудностей грамматического оформления, нарушен порядок слов, затруднения в использовании связок и предлогов, бедный словарь и недостаточная активизация лексики.
4. Также выявлены ошибки с удержанием замысла высказывания. Слабовидящий младший школьник начинает фразу, но не может ее закончить, теряет мысль в процессе.
5. В результате определения смысловой целостности высказывания, а также выявления у детей способности составлять законченной высказывание на уровне фразы по изображенному на картинке действию выявилось, что 3 учащихся с низким уровнем составляет 12 %, с недостаточным уровнем 19 учащихся, что составляет 76 % и с средним уровнем 3 ученика, что составляет 12 %.

А в специализированной школе-интернат «Нурли маскан» Сурхандарьинской области результаты 1 профиля речевых компетенций выявилось у 4 учащихся низкий уровень, что составляет 16%, недостаточный уровень показали 19 учащихся, что составляет 76 % и со средним уровнем 2 ученика, что составляет 8 %. В специализированной школе-интернат Самаркандской области низкий уровень показали 3 учащихся, что составило 12%, недостаточный уровень 19 учащихся что составило 76% и с средним уровнем составило 12%, где показали 3 учащихся.

Анализ результатов констатирующего эксперимента 2 профиля речевых компетенций.

Целью данного профиля является:

- выявление синтаксической сложности (способности детей устанавливать лексико-смысловые отношения между предметами и переносить их в виде законченной фразы-высказывания). Анализ и интерпретация результатов констатирующего

эксперимента мы предоставляем в виде диаграмм, графиков и таблиц. Задания по 2 профилю речевых компетенций -дети, специализированных школ-интернатов «Нурли маскан» города Ташкент, Сурхандарьинской и Самаркандской областей:

1. «Составь предложения» по теме: «Чистые руки»
2. «Составь предложения» по теме «Сервировка»
3. «Составь предложения» по теме: «Чистим зубы».

Детям предлагались картинки с предметами по уходу за теломиспользуя ихсоставитьтакие предложения, в которых должны говориться о предметах и действиях. Дети на вопросы отвечалине сразу, ответы были не полные. Некоторые дети не знают гигиенические требования по уходу за руками. Сначала предъявлялись картинки, на которых был изображён только один предмет. Затем количество предметов на картинках увеличивалось. При помощи наводящих вопросов мы побуждали детей строить простые фразы. На пример: что делает мальчик или девочка по теме, «Сервировка стола» дети знают, но дают не достаточные ответы, затрудняются в объяснениях, как сервировать стол, нарушена ориентировка в пространстве (левая, правая сторона). Их них двое детей не смогли построить даже простейшую фразу, ограничиваясь названием предмета.

Результат: детиспециализированной школы-интернат «Нурли маскан» города Ташкент показали недостаточный уровень (2 балла)выявилось у 18 учащихся, 3 ученика показали низкий результат (1 балл) так, как не знали предметы, путали название предметов ухода за телом, неправильно назвали средства по уходу за телом и средний уровень показали 3 учащихся (3 балла). Результаты учащихся Сурхандарьинской и Самаркандской областях: с недостаточным уровнем показали 18 детей, с низким уровнем – 5 учащихся, а средний уровень показали - 2 слабовидящих младших школьника.

Результаты констатирующего исследования по 2профилю речевых компетенций привели к следующим выводам:

1. Были допущены такие ошибки при выполнении заданий: фраза распадается на два отдельных коротких предложения, ограничиваются именем существительным и глаголом, не добавляют обстоятельства, уточнения, прилагательные.
2. Дети делали ошибки в неправильном порядке слов, при усложнении фразы терял смысл.
3. Были услышаны ошибки при смысловом несоответствии, при составлении длинного предложения ребенок, забывает начало предложения или повторяет отдельные слова.
4. В результате выявления синтаксической сложности(способности детей устанавливать лексико-смысловые отношения между предметами и переносить их в виде законченной фразы-высказывания) выявилось, что 4детей с низким уровнем составляет 16 %, с недостаточным уровнем 18 учащихся, что составляет 72 % и со средним уровнем показали 3 ученика, что составляет 12 %.

А в специализированной школе-интернат «Нурли маскан» Сурхандарьинской и Самаркандской областях результаты 2 профиля речевых компетенций выявилось у 5 учащихся с низким уровнем, что составляет 20%, недостаточный уровень показали 18 учащихся, что составляет 72 % и со средним уровнем 2 ученика, что составляет 8 %.

Анализ результатов констатирующего эксперимента 3 профиля речевых компетенций.

Целью данного профиля является:

- выявление последовательности речи (возможностей к воспроизведению малого по объему и простого по структуре литературного текста). Детиспециализированных школ-интернатов «Нурли маскан» города Ташкент, Сурхандарьинской и Самаркандской областей:

1. «Монолог» по теме: «Одежда»
2. Монолог-описание предмета по теме «Мой гардероб»
3. Монолог по прослушанному тексту по теме: «Одежда по сезону».

Ответы детей были неполными, фрагментарными, отдельными словами. Заменяли точные слова обобщёнными, не называли части одежды, не использовались слова прилагательные, были ошибки в названиях, не выделяли существенных признаков. Нарушение согласования. При пересказе прослушанной аудио-сказки, рассказа отмечались искажения или пропуски смысловых частей. Ошибки во много связаны с недостаточной сформированностью зрительных представлений о предметах, что приводит к неполному или неточному пересказу, имело место застревания в незначительных деталях. Наблюдалось малое количество речевой практики в быту. Одной из причин трудности связной речи, мы считаем, это недостаточность речевой практикой в семье. Заметно, что словарный запас у детей скудный, что повлекло неумению последовательно излагать свои мысли.

В целом результат школы – интернат города Ташкента с низким уровнем показали 4 учащихся (1 балл), недостаточный уровень выявлено у 18 учащихся (2 балла) и средний уровень показали 2 учащихся (3 балла), а также Сурхандарьинской и Самаркандской областях был недостаточным показателем (2 балла) – 18 детей, 5 ученика показали низкий результат (1 балл) так, как отсутствие речевых образцов, что приводит к задержке формирования монологической речи. Средний уровень показали 2 учащихся (3 балла).

Результаты констатирующего исследования 3 профиля речевых компетенций привели к следующим выводам:

1. Основными ошибками были непоследовательно, несвязно и грамматически неправильно передавали содержание.
2. Речь была не развернутой, употребляли неправильно прослушанный текст, ошибки в собственных высказываниях.
3. Выявление возможностей к воспроизведению малого по объему и простого по структуре литературного текста.
4. В результате выявления последовательности речи (возможностей к воспроизведению малого по объему и простого по структуре литературного текста) в специализированной школы-интернат «Нурли маскан» города Ташкент выявилось, что 4 учащихся с низким уровнем составляет 16 %, с недостаточным уровнем 18 учащихся, что составляет 72 % и с средним уровнем 3 ученика, что составляет 12 %.

А в специализированной школе-интернат «Нурли маскан» Сурхандарьинской и Самаркандской областях результаты 3 профиля речевых компетенций выявилось у 5

учащихся низкий уровень, что составляет 20%, недостаточный уровень показали 18 учащихся, что составляет 72 % и со средним уровнем 2 ученика, что составляет 8 %.

Анализ результатов констатирующего эксперимента⁴ профиля речевых компетенций. Целью данного профиля является:

- определению уровня связной речи (умение составлять сюжетный рассказ на основе наглядностей (последовательных фрагментов-эпизодов). Анализ и интерпретация результатов констатирующего эксперимента мы предоставляем в виде таблицы. Задания по 4 профилю речевых компетенций - дети, специализированных школ-интернатов «Нурли маскан» города Ташкент, Сурхандарьинской и Самаркандской областей:

1. «Составь сюжетный рассказ» по теме: «Питание»
2. «Расскажи по картинке» по теме: «Столовые приборы»
3. «Расставь картинки по порядку и составь сюжетный рассказ?» по теме: «Завтрак, обед, ужин». Работа по карточкам: предметы столовых приборов, продукты питания, картинки с рисунками накрытого стола завтраком, обедом, ужином. Педагог, используя картинки предлагает учащимся составить предложения. Ребенок должен назвать наименование предмета и действие с ним. Учащиеся на вопросы отвечали затруднением, ответы были не полные. Некоторые дети знают не все столовые приборы, при этом затрудняясь в понимании обиходно-бытовой лексики. Справлялись с заданиями только с помощью учителя. Кроме того, дети допускали неточное употребление лексического значения слов, называя столовые приборы. Затруднялись подобрать обобщающее слово. Сначала предъявлялись картинки, на которых был изображен только один предмет. Затем количество предметов на картинках увеличивалось. При помощи наводящих вопросов мы побуждали детей строить такие фразы, предложенные предметы на картинке и вопросы, что делает мальчик или девочка по теме «Завтрак, обед, ужин» дети знают, но дают не достаточные ответы, затрудняются в объяснениях.

Результаты исследования детей специализированной школы-интернат «Нурли маскан» города Ташкент показали недостаточный уровень (2 балла) и выявилось у 19 учащихся, 3 ученика показали низкий результат (1 балл), средний уровень (3 балла) показали 3 учащихся, что составило 8%. В ходе исследования выяснилось, что дети знали не все предметы, путали название предметов, неправильно называли столовые приборы и правила сервировки стола. Такие же результаты учащихся специализированной школы-интернат Сурхандарьинской области: средний уровень (3 балла) показали 2 учащихся, с недостаточным уровнем показали 19 детей, с низким уровнем – 4 учащихся. Самаркандской области в специализированной школе-интернат «Нурли маскан» недостаточный уровень показали - 19 учащихся, низкий уровень показали - 4 слабовидящих младших школьника и средний уровень показали 2 учащихся.

Результаты констатирующего исследования по определению уровня связной речи (умение составлять сюжетный рассказ на основе наглядностей (последовательных фрагментов-эпизодов) привели к следующим выводам:

1. При обследовании данного профиля у детей отсутствовала логическая связь между предложениями, пропуская ключевые элементы сюжета, описания.
2. Рассказ начинался с середины, нет начала и конца рассказа. Дети не улавливали общий сюжет, описывая только отдельные предметы.

3. В результате выявления по определению уровня связной речи (умение составлять сюжетный рассказ на основе наглядностей (последовательных фрагментов-эпизодов) школы-интернат города Ташкент 19 учащихся показали недостаточный уровень, что составило 76%, с низким уровнем показали 4 учащихся и составило 12%, средний уровень показали 2 учащихся, что составляет 8%. В специализированных школах-интернат Сурхандарьинской и Самаркандской областей показали недостаточный уровень 19 учащихся-76%, низкий уровень 4 ребенка-16% и средний уровень показали 2 учащихся, что составило 8%.

Анализ результатов констатирующего эксперимента 5 профиля речевых компетенций. Целью данного профиля является:

- выявление уровня монологической речи (индивидуального уровня, особенности владения связной фразовой и монологической речью). Задания по 5 профилю речевых компетенций - дети, специализированных школ-интернатов «Нурли маскан» города Ташкент, Сурхандарьинской и Самаркандской областей:

1. «Составь рассказ сам» по теме: «Хобби и увлечения выходного дня»
2. Как ты провёл выходные? по теме: «Прогулка на улице»
3. Что ты любишь делать после школы по теме: «Семейный weekend»

Детям предлагали составить такие предложения в которых должны передавать свои жизненные впечатления, на вопросы отвечали с затруднением, ответы были не полные, затруднялись составлять рассказ самостоятельно, не использовали связанные фразы. Описывали устно события не по порядку, педагог задавал уточняющие вопросы, чтобы развить мысли. Например, по инструкции: «Подумай, что тебе нравится делать в свободное время, расскажи об этом. Расскажи, как ты провел выходные. Что делал?». Кроме того, у детей отсутствовала последовательность действий, описания ситуации, места, времени. Затруднялись выделить главное. У детей наблюдался бедный активный словарь, аграмматизмы. Эмоциональные моменты рассказа интонационно не окрашены. Практически все дети нуждались в регулирующей помощи в виде наводящих вопросов. Дети затруднялись в составлении рассказа. Дети использовали в основном простые нераспространенные предложения, были повторы. Дети использовали номинативную и предикативную лексику. Нет связи в предложениях, не использовал авторские языковые средства.

Анализ полученных результатов показал, что в специализированной школе-интернат «Нурли маскан» города Ташкент недостаточный уровень у 19 учащихся (2 балла). У 3 детей отмечался низкий уровень (1 балл) и средний уровень показали 3 учащихся. Как видно из таблицы в специализированных школах-интернат «Нурли маскан» Сурхандарьинской и Самаркандской областей зафиксированы схожие данные с результатами школы-интернат города Ташкент.

Результаты констатирующего исследования 5 профилю речевых компетенций привели к следующим выводам:

1. В связи с не сформированностью зрительных представлений, при обследовании фразовой речи данного профиля речевых компетенций у детей наблюдалось ограничение высказываний в виде коротких предложений.
2. Наблюдается нарушение логической структуры монолога, где дети зачастую забывают начатую мысль.

3. У слабовидящих школьников имеет место обобщенная речь, то есть неумение выстраивать описание деталей в логической последовательности.
4. Наблюдается не соблюдение временной логики («сначала-потом-позже-в конце»).
5. Не к месту используют связующие слова (после этого, поэтому, потом, вдруг).

В специализированной школе-интернат города Ташкент «Нурли маскан» в результате выявления уровня монологической речи (индивидуального уровня, особенности владения связной фразовой и монологической речью) выявилось, что 3 учащихся с низким уровнем составляет 12 %, с недостаточным уровнем 19 учащихся, что составляет 76 % и с средним уровнем 3 ученика, что составляет 12 %.

А в специализированной школе-интернат «Нурли маскан» Сурхандарьинской и Самаркандской областях результаты 5 профиля речевых компетенций выявилось у 3 учащихся низкий уровень, что составляет 12%, недостаточный уровень показали 19 учащихся, что составляет 76 % и со средним уровнем 3 учащихся, что составляет 12%.

Анализ результатов констатирующего эксперимента 6 профиля речевых компетенций. Целью данного профиля является:

- оценка уровня сформированности умения составлять описательный рассказ.

Задания по 6 профилю речевых компетенций - дети, специализированных школ-интернатов «Нурли маскан» города Ташкент, Сурхандарьинской и Самаркандской областей:

1. «Опиши свою комнату» по теме: «Жилище»
2. «Опиши свою мебель в комнате» по теме: «Моя мебель»
3. «Опиши внешний вид человека» по теме: «Портрет человека». Перед детьми ставилась задача по предложенной наглядности произвести описания словесного образца объекта, нам важно было выявить умение определять признаки и свойства в логической последовательности. В ходе задания у детей наблюдалось отсутствие основных признаков предмета, так как они называли правильно название, но были неточности в описании формы, цвета, размера. Недостаточный объем высказывания, в ответах неверные признаки, так как из-за недостатка зрения, нарушена компенсаторная фантазия. Смешение реальных и предположительных деталей, то есть использование догадок вместо наблюдения: «Может быть на столе есть лампа». У детей отсутствовала последовательность действий, описания ситуаций. Затруднялись выделить главное. У детей наблюдался скудный активный словарь, аграмматизмы. Эмоциональные моменты рассказа интонационно не окрашены. Практически все дети нуждались в регулирующей помощи в виде наводящих вопросов. Дети затруднялись в составлении рассказа. Дети использовали в основном простые нераспространенные предложения, были повторы. Нет связи в предложениях. Много лексических ошибок, скудность прилагательных, не употребляли слова обозначающих детали внешности человека, заменяли точные описания общими словами. А также у детей нет точных представлений о фактуре мебели. В ходе описательного рассказа у детей наблюдалось нарушение связанности и логичности

Анализ полученных результатов показал, что в специализированной школе-интернат «Нурли маскан» города Ташкент средний уровень показали 3 учащихся (3 балл), недостаточный уровень (2 балла) выявлено у 17 слабовидящих младших школьников. Низкий уровень выявился у 5 слабовидящих младших школьников детей (1 балл). Как

видно из таблицы в специализированных школах-интернат «Нурли маскан» Сурхандарьинской и Самаркандской областей зафиксированы с недостаточным уровнем – 16 учащихся, низкий уровень – 6 учащихся, средний уровень – 3 учащихся.

Большая часть детей с нарушенным зрением и на этом задании показали результат ниже среднего, так как описание было составлено с помощью отдельных побуждающих и наводящих вопросов, ответ был недостаточно информативен; у отдельных учащихся рассказ составлен с помощью повторных наводящих вопросов, при этом отсутствовала логическая последовательность.

Результаты констатирующего исследования 6 профилю речевых компетенций привели к следующим выводам:

1. при составлении описательного рассказа дети называли только отдельные признаки, не объединяли их в связанное высказывание;
2. ограниченное количество прилагательных, подбора точных слов;
3. описание составлено с помощью отдельных побуждающих и наводящих вопросов;
4. при описании рассказа отсутствие начала, середины, завершения;
5. недостаточная ориентировка в пространстве.

6. Специализированной школы-интернат города Ташкент в результате оценка уровня сформированности умения составлять описательный рассказ выявилось у 5 учащихся с низким уровнем составляет 20 %, с недостаточным уровнем 17 учащихся, что составляет 68 % и с средним уровнем 3 ученика, что составляет 12 %.

7. А в специализированных школах-интернат «Нурли маскан» Сурхандарьинской и Самаркандской областях результаты 6 профиля речевых компетенций выявилось у 4 учащихся низкий уровень, что составляет 16%, недостаточный уровень показали 19 учащихся, что составляет 76 % и со средним уровнем 2 ученика, что составляет 8 %.

Анализ результатов констатирующего эксперимента 7 профиля речевых компетенций.

Целью данного профиля является:

- выявлению возможностей детей в решении речевой и творческой задачи, а также умения использовать при составлении рассказа предложенный текстовый и наглядный материал.

Задания по 7 профилю речевых компетенций - дети, специализированных школ-интернатов «Нурлимаскан» города Ташкент, Сурхандарьинской и Самаркандской областей:

1. «Составь рассказ по картинкам» по теме: «Пикник»
2. «Допиши рассказ по началу» по теме: «Моя мечта»
3. «Используя текст, расскажи, что происходит» по теме: «Слушаю, понимаю, пересказываю». Слабовидящие младшие школьники задания выполняли с трудностями.

Дети не улавливали смысл задачи, не понимали, что рассказ должен иметь начало, середину, конец. Наблюдались трудности в создании замысла. Не смогли придумать сюжет и продолжить историю с логическим завершением. Часто повторяли предложения вместо творческого дополнения. Составляли рассказ по картинкам фрагментарно выборочно и с пропусками важных деталей. Дети меняли последовательность событий нарушали логику смешивая части рассказ. Часто дети вставляли фразы, не связанные с текстом или полностью уходили в фантазирование. Ребенок не учитывал изображенные детали, описывая только то, что может, а не то, что

видит. Наблюдались короткие, простые не связанные предложения, ошибки в согласовании в роде, числе, падеже.

Анализ полученных результатов показал, что задания выполняли все дети. В специализированной школе-интернат «Нурли маскан» города Ташкент недостаточный уровень, критерий - 2 балла получили 17 слабовидящих младших школьников. Средний уровень (3 балла) показали 3 учащихся. Низкий уровень (1 балл) выявилось у 5 слабовидящих младших школьников детей. Как видно из таблицы в специализированных школах-интернат «Нурли маскан» Сурхандарьинской и Самаркандской областей зафиксированы с недостаточным уровнем – 19 учащихся, низкий уровень – 4 учащихся, средний уровень показали 2 учащихся.

Большая часть детей с нарушенным зрением и на этом задании показали результат ниже среднего, так как описание было составлено с помощью отдельных побуждающих и наводящих вопросов, ответ был недостаточно информативен; у отдельных учащихся рассказ составлен с помощью повторных наводящих вопросов, при этом отсутствовала логическая последовательность.

Результаты констатирующего исследования 7 профилю речевых компетенций привели к следующим выводам: видно, что у детей недостаточно развита фразовая речь, она фрагментарна и не соответствует возрасту детей.

1. Выявление возможностей детей, в решении поставленной речевой и творческой задачи, в умении использовать при составлении рассказа предложенный текстовый и наглядный материал показал, что дети с нарушенным зрением затруднялись при составлении рассказа и нуждались в наводящих вопросах, ответы их были недостаточно информативны;

2. У отдельных учащихся рассказ составлен с помощью повторных наводящих вопросов, при этом отсутствовала логическая последовательность.

3. В результате школы-интернат города Ташкент по выявлению возможностей детей в решении речевой и творческой задачи, а также умении использовать при составлении рассказа предложенный текстовый и наглядный материал выявилось, что средний уровень показали 3 учащихся, что составило 12 %, недостаточный уровень выявлено у 17 слабовидящих младших школьников, что составило 68%. Низкий уровень выявился у 5 слабовидящих младших школьников детей, что составило 20%.

А в специализированной школе-интернат «Нурли маскан» Сурхандарьинской и Самаркандской областях результаты 7 профиля речевых компетенций выявилось у 4 учащихся низкий уровень, что составляет 16%, недостаточный уровень показали 19 учащихся, что составляет 76 % и со средним уровнем 2 ученика, что составляет 8 %.

Таким образом, результаты констатирующего исследования по всем трем специализированным школам – интернатам привели к следующим выводам:

1. Высказывание было собрано с помощью дополнительного вопроса. Результат составил доминирующим - недостаточный уровень, показатели которого представлены в пределах 72-76%, с низким уровнем развития фразовой речи у данной категории детей показал в пределах 8-16%, средний уровень от 8-12%.

2. Некоторые ученики не смогли составить фразу с использованием всех трех картинок, результат составил доминирующим - недостаточный уровень, показатели

которого представлены в пределах 72%, с низким уровнем развития фразовой речи у данной категории детей показал в пределах 12-20%, средний уровень 12%

3. Выявление возможностей к воспроизводству малого по объему и простого по структуре литературного текста: результат составил доминирующим - недостаточный уровень, показатели которого представлены в пределах 72%, с низким уровнем развития фразовой речи у данной категории детей показал в пределах 12%, средний уровень 16-20%

4. Умение составлять сюжетный рассказ на основе наглядностей (последовательных фрагментов-эпизодов): результат составил доминирующим - недостаточный уровень, показатели которого представлены в пределах 76%, с низким уровнем развития фразовой речи у данной категории детей показал в пределах 8-12%, средний уровень 12-16%

5. Определение индивидуального уровня и особенности владения связной фразовой и монологической речью используя свой личный жизненный опыт: результат составил доминирующим - недостаточный уровень, показатели которого представлены в пределах 76 %, с низким уровнем развития фразовой речи у данной категории детей показал в пределах 8-12%, средний уровень 12-16%

6. Умение составить описательный рассказ. Большая часть детей с нарушенным зрением и на этом задании показали результат ниже среднего, так как описание было составлено с помощью отдельных побуждающих и наводящих вопросов, ответ был недостаточно информативен; у отдельных учащихся рассказ составлен с помощью повторных наводящих вопросов, при этом отсутствовала логическая последовательность. Результат составил доминирующим - недостаточный уровень, показатели которого представлены в пределах 64-68%, с низким уровнем развития фразовой речи у данной категории детей показал в пределах 12-20%, средний уровень 12-24%

7. Выявление возможностей детей, в решении поставленной речевой и творческой задачи, в умении использовать при составлении рассказа предложенный текстовый и наглядный материал показал, что дети с нарушенным зрением затруднялись при составлении рассказа и нуждались в наводящих вопросах, ответ их были недостаточно информативны; у отдельных учащихся рассказ составлен с помощью повторных наводящих вопросов, при этом отсутствовала логическая последовательность. Результат составил доминирующим - недостаточный уровень, показатели которого представлены в пределах 68-76 %, с низким уровнем развития фразовой речи у данной категории детей показал в пределах 8-12%, средний уровень 8-12%

Уровень сформированности фразовой речи у учащихся 1-го класса с слабовидящих младших школьников на констатирующем этапе ниже среднего уровня. Дети практически не используют развернутые фразы ни в диалогическом общении, ни в монологических высказываниях. Их фразы порой неправильно выстроены, речь непоследовательна, ответ их были недостаточно информативны; у отдельных учащихся рассказ составлен с помощью повторных наводящих вопросов, при этом отсутствовала логическая последовательность.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, требуется дальнейшая коррекционная работа с использованием предлагаемых методик по развитию фразовой

речи, а также разработка специальной программы по развитию фразовой речи слабовидящих младших школьников с применением коррекционно-развивающих технологий по СБО.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Герасимова А.С. Уникальное руководство по развитию речи/под ред. Б.Ф. Сергеева.- М.: Айрис-пресс, 2003. – 160с.
2. Ладыженская Т.А. Система работы по развитию связной устной речи учащихся: монография/науч.-исслед. Ин-т содержания и методов обучения АПН ССР.-М.: Педагогика, 1975. – 256с.
3. Чистобаева А.Ю., Сокольникова С.Б. Формирование коммуникативно-речевых компетенций возраста в условиях внедрения ФГОС ДО в образовательном процессе ДОУ комбинированного вида// Современные проблемы психолого-педагогического сопровождения детства. -Новосибирск, 2014.-С.34-37.
4. Шкатова Е.А., Шкурина А.В. Преодоление нарушений вербализации пространственных представлений у старших дошкольников с ОНР в коррекционно-логопедической работе// Научно-методический электронный журнал «Концепт».- 2017.-№5(май).-С.55-60.-URL.
5. Одиноква Н.А., Кабакова Н.М. Коррекционная работа по обучению конструированию предложений на уроках развития речи у учащихся 2-х классов с особыми образовательными потребностями// Современные проблемы общей и коррекционной педагогики и психологии детства.- Новосибирск, 2012.-С.156-158.
6. Ковригина Л.В. Оценка нарушений грамматического структурирования высказывания у детей с ОНР с учетом психолингвистического подхода // Современные направления психолого-педагогического сопровождения детства.-Новосибирск, 2016.-С.215-218
7. Гвоздева А.Н. Вопросы изучения детской речи.-СПб.:Детство-Пресс, 2007.-472с.
8. Филичева Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР: программно-методические рекомендации.-М.: Дрофа, 2010.-192с.
9. Глухов В.П. Методика формирования навыков связных высказываний у дошкольников с общим недоразвитием речи: учебно-методическое пособие для студентов вузов и практикующих логопедов.-2-е издание, испр.и доп.-М.: В.Секачев, 2014